

Reseñas

Vanegas. Este trabajo aborda, de modo pormenorizado, las técnicas y recursos publicitarios, incluyendo su carácter técnico, los tipos de encargos y las particularidades de las publicidades realizadas para la propia imprenta, que anunciaban novedosas publicaciones. Es de destacar el énfasis con el que se señala el bajo precio de los impresos, lo cual permitió que diversos sectores sociales tuvieran acceso a ellos, abriendo el campo a nuevos públicos, antes marginados al consumo de este tipo de productos culturales. Cabe advertir el manifiesto interés del autor por valorar los grabados y su importancia, al prestar especial interés por las publicaciones infantiles.

Finalmente, el libro concluye con un anexo que recoge un amplio abanico de imágenes de impresos y grabados, entre los que se desatacan los de autoría de Posada y Manilla, que versan sobre variadas temáticas: alfabetos para sordos, versos dedicados a las corridas de toros, imágenes de ahorcados, representaciones del demonio y las célebres calaveras y esqueletos. Este parece un colofón adecuado que retrata el colorido y variado trabajo que tuvo lugar en la imprenta de Vanegas. En efecto, la lectura de este libro permite valorar la importancia de la cultura popular impresa a fines del siglo XIX en México, a la vez que se revela como un sentido y digno homenaje al trabajo de Antonio Vanegas Arroyo y su invaluable aporte a dicha materia.

LUDMILA GRASSO

Universidad de Buenos Aires

Anastasia Krutitskaya, *Villancicos que se cantaron en la catedral de México (1693-1729)*. Ciudad de México: Universidad Nacional Autónoma de México, 2018, 410 pp. ISBN 978-607-30-0288-2.

En *Villancicos que se cantaron en la catedral de México (1693-1729)*, Anastasia Krutitskaya lleva a cabo la edición crítica y estudio de los textos de los villancicos conservados en el Fondo Estrada del Archivo del Cabildo de la Catedral Metropolitana de dicha ciudad. El villancico religioso, de

gran difusión en Hispanoamérica en los siglos XVII y XVIII, constituye un género relevante para dar cuenta de un universo cultural novohispano en el cual la música, la poesía y la representación se conjugan con la devoción y las festividades cristianas.

Luego de una introducción en la que se detallan los criterios de edición, se presentan ochenta y seis villancicos transcritos con notas que incluyen información complementaria (como autoría o relaciones con otras antologías) sobre cada uno. El exhaustivo estudio posterior de la editora permite un acercamiento más rico y contextualizado a estas composiciones literario-musicales que se interpretaban durante las festividades del año litúrgico en diferentes catedrales e iglesias.

El estudio parte del análisis de la historia del género desde el siglo XV, deteniéndose en sus características particulares y su desarrollo durante los siglos XVII y XVIII. En segundo término, se estudia el lugar de los villancicos en las celebraciones litúrgicas; para tal fin, se recorre la importancia de las fiestas para la Iglesia, la historia de los villancicos en estas y los responsables institucionales de encargar, componer y ejecutar aquellos. La estudiosa se detiene especialmente en las características particulares ligadas al espacio geográfico (la Nueva España en general y la ciudad de México en particular) y al tiempo histórico, brindando información detallada y precisa al respecto, lo que da cuenta de la profundidad del trabajo de archivo realizado y de su productividad para abordar un género que la crítica suele considerar efímero, pero cuya difusión reiterada y constante es testimonio de su riqueza cultural.

La clasificación de las fiestas religiosas en cristológicas, marianas y del santoral, la explicación acerca de estas y el agrupamiento de los villancicos rescatados que se compusieron para cada una, poniendo atención a ciertos rasgos comunes por categoría o celebración particular, son ejemplos del trabajo atento de Krutitskaya y sus aportes al estudio del villancico novohispano. El análisis de los recursos poéticos comunes, las variaciones de métrica dentro del género, y los rasgos popularizantes y teatrales propios de cada período, contribuyen asimismo a poner de relieve el carácter sintético de estos villancicos: de formas,

géneros, tradiciones, corrientes ideológicas y teológicas, y recursos poéticos.

Se ofrecen por último unas reflexiones que se deducen de lo estudiado anteriormente: la particular fluidez del género, su relación con otras artes, su importancia en las celebraciones litúrgicas, y los modelos poéticos y paradigmas estructurales que pueden desprenderse del corpus analizado. El importante legado cultural, tanto literario como musical, de este género religioso para México es, de esta manera, destacado y recuperado con la cuidada edición crítica y el estudio pormenorizado de estos villancicos por parte de Krutitskaya.

KAILA YANKELEVICH

Universidad de Buenos Aires

CARINA ZUBILLAGA

IIBICRIT (SECRET) – CONICET

Universidad de Buenos Aires

Barbara Göbel y Gloria Chicote (editoras). *Transiciones inciertas. Archivos, conocimientos y transformación digital en América Latina*. La Plata: Universidad Nacional de La Plata – Ibero-Amerikanisches Institut, 2017 (Colección Variaciones, 1), 376 pp. , ISBN 978-9502-34-1564-1.

Fruto de un trabajo de edición conjunta entre la Universidad Nacional de La Plata (La Plata, Argentina) y el Ibero-Amerikanisches Institut (Instituto Ibero-Americano de Berlín, Alemania), este libro se suma a una serie de proyectos y actividades académicas en las que participan ambas instituciones. De acuerdo con sus editoras, Barbara Göbel y Gloria Chicote, el objetivo de este proyecto es “realizar un aporte a una comprensión diferenciada de los complejos procesos involucrados en la transformación digital” (9), y reflexionar sobre sus efectos para el campo